

Wpływ niskich temperatur na efektywną pojemność akumulatorów litowo-jonowych w robotach mobilnych pracujących w mroźniach przemysłowych

Autor: Grzegorz Ziolo

Afiliacja: ETISOFT Smart Solutions, Gliwice, Polska

Streszczenie

Roboty mobilne stanowią obecnie istotny element systemów intralogistycznych, wykorzystywanych w magazynach wielkopowierzchniowych oraz zakładach produkcyjnych. Szczególnym przypadkiem ich zastosowania są magazyny niskotemperaturowe, w tym mroźnie przemysłowe, w których temperatura pracy często spada poniżej $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Takie warunki stwarzają jednak istotne wyzwania techniczne, szczególnie dla systemów zasilania akumulatorowego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oceniających wpływ niskiej temperatury około $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ na efektywną pojemność i oddawaną energię akumulatorów litowo-jonowych typu NMC stosowanych w robotach mobilnych. Badania wykazały, że przy $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ pojemność pojedynczego ogniwa zmniejsza się z około 3,0 Ah do 2,6 Ah (spadek ok. 13%), a energia możliwa do odzyskania spada o około 25%. Dla całego pakietu 7s14p wraz z układem BMS (Battery Management System) oznacza to ok. 16–17% mniejszą dostępną energię względem warunków pokojowych. Wyniki te bezpośrednio przekładają się na skrócenie czasu pracy pojazdu w warunkach niskich temperatur. Istotne jest więc uwzględnienie strat i braku możliwości ładowania akumulatorów w ujemnych temperaturach podczas projektowania systemów zasilania robotów oraz całych systemów intralogistycznych (np. poprzez stosowanie rotacyjnej wymiany baterii, które są ładowane w strefie o dodatniej temperaturze).

Słowa kluczowe: roboty mobilne, AGV/AMR, akumulatory litowo-jonowe, NMC, magazyny chłodnicze, chłodnie wielkopowierzchniowe, intralogistyka.

1. Wprowadzenie

Robotyka mobilna stanowi jeden z kluczowych elementów nowoczesnych systemów intralogistycznych rozwijanych w ramach koncepcji Przemysłu 4.0. Autonomiczne systemy transportowe, takie jak pojazdy AGV (Automated Guided Vehicle) oraz roboty AMR (Autonomous Mobile Robot), znajdują coraz szersze zastosowanie w magazynach wielkopowierzchniowych oraz zakładach produkcyjnych, gdzie wykorzystywane są do automatyzacji transportu wewnętrznego oraz optymalizacji procesów logistycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jednym z obszarów o potencjalnie dużym znaczeniu dla zastosowania robotów mobilnych są magazyny niskotemperaturowe, w szczególności chłodnie oraz mroźnie przemysłowe. Obiekty takie wykorzystywane są powszechnie w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym, a temperatura pracy w tego typu magazynach często utrzymywana jest na poziomie około $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Dotychczas zastosowanie autonomicznych robotów mobilnych w środowisku mroźni przemysłowych nie było szeroko stosowane w praktyce przemysłowej. Wynika to przede wszystkim z licznych problemów technicznych związanych z pracą urządzeń elektronicznych oraz systemów zasilania akumulatorowego w warunkach niskiej temperatury. Z tego względu wykorzystanie robotów mobilnych w takich obiektach może stanowić atrakcyjne rozwiązanie z punktu widzenia automatyzacji intralogistyki, jednak wiąże się z szeregiem wyzwań technicznych wymagających przeprowadzenia odpowiednich badań.

Badania prowadzące do prototypowych zastosowań pojazdów AGV/AMR na terenie mroźni przemysłowych są kosztowne, dlatego zostały zrealizowane z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach projektu realizowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu temperatury otoczenia na parametry pracy akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywanych w robotach mobilnych przeznaczonych do pracy w środowisku mroźni przemysłowych.

2. Roboty mobilne pracujące w mroźniach przemysłowych

Magazyny niskotemperaturowe (chłodnie i mroźnie) stanowią środowiska pracy o dużym potencjale usprawnienia poprzez automatyzację procesów transportowych. Wdrożenie autonomicznych robotów mobilnych (AGV/AMR) w takich obiektach pozwala zwiększyć wydajność i ograniczyć konieczność pracy ludzi w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, lecz wymaga odpowiedniego przygotowania sprzętu. Praca w temperaturze często poniżej $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ wpływa negatywnie na działanie układów elektrycznych, zwłaszcza akumulatorów. Kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłego zasilania w trudnych warunkach termicznych.

W analizowanym systemie intralogistycznym zastosowany został robot mobilny (rys.1) przeznaczony do transportu palet z ładunkiem pomiędzy wyznaczonymi punktami logistycznymi. Robot porusza się autonomicznie w przestrzeni magazynu, realizując zadania transportowe bez konieczności stosowania infrastruktury prowadzącej charakterystycznej dla klasycznych systemów AGV. Prezentowany pojazd zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym. Technologia ta posiadają istotne ograniczenia związane

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

z pracą w niskich temperaturach. W temperaturach ujemnych proces ładowania takich akumulatorów jest wręcz niemożliwy, ponieważ ogniwa w bardzo ograniczonym (praktycznie zerowym) stopniu przyjmują energię dostarczaną w trakcie ładowania.

Rys. 1. Robot mobilny wykorzystywany w badaniach

W praktycznych zastosowaniach robotów mobilnych pracujących w mroźniach przemysłowych oznacza to konieczność realizacji procesu ładowania akumulatorów w środowisku o temperaturze dodatniej. W badanym rozwiązaniu zaproponowano autorskie rozwiązanie polegające na automatycznej wymianie akumulatorów, które następnie są ładowane w optymalnych warunkach. Na rys. 2 przedstawiono opisywany pojazd wraz ze Stacją Automatem Wymiany Akumulatorów (SAWA). Aby umożliwić ciągłą pracę robota mobilnego w magazynie konieczne jest stosowanie kilku zestawów akumulatorów pracujących rotacyjnie. Podczas wymiany rozładowany akumulator jest zastępowany już naładowanym. Robot może kontynuować pracę, a w tym samym czasie ładowany jest akumulator, który został z niego wyjęty. Aby zapewnić optymalną pracę systemu, zarówno pod względem wydajnościowym jak i zapewnieniem największej żywotności akumulatorowego magazynu energii nad całym procesem czuwa System Nadrzędny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rys. 2. System automatycznej wymiany akumulatorów wraz z opisywanym robotem

3. Wpływ temperatury na parametry akumulatorów litowo-jonowych

Akumulatory litowo-jonowe są obecnie najczęściej stosowanym źródłem energii w pojazdach mobilnych ze względu na wysoką gęstość energii oraz stosunkowo niewielką masę. Parametry pracy akumulatorów litowo-jonowych są jednak silnie uzależnione od temperatury otoczenia. Spadek temperatury poniżej 0°C powoduje zmniejszenie szybkości procesów elektrochemicznych zachodzących w ogniwie oraz wzrost rezystancji wewnętrznej.

W praktyce przekłada się to na istotne straty energii. Choć zmierzony spadek pojemności ogniwa może wynosić kilkanaście procent (np. z 3,0 Ah do 2,6 Ah między +20 °C a -20 °C), to znacznie większy jest spadek energii, ponieważ do utrzymania stałej mocy przy niższym napięciu konieczne jest zwiększenie poboru prądu.

Podsumowując, dla systemów zasilania robotów mobilnych bardziej miarodajne są analizy energetyczne niż same pomiary pojemności w amperogodzinach. W badaniach mierzono prąd i napięcie w funkcji czasu. Pozwoliło to na późniejsze wyznaczenie pojemności w Ah poprzez scałkowanie chwilowego prądu obciążenia po czasie. Wyznaczenie energii to scałkowanie mocy chwilowej po czasie.

4. Stanowisko badawcze i metodyka pomiarów

4.1 Komora niskotemperaturowa

Eksperymenty przeprowadzono w komorze klimatycznej zrealizowanej z zamrażalnika przemysłowego (rys. 3) zdolnej do utrzymania stabilnej temperatury aż do około -20 °C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Aby zapewnić równomierne warunki termiczne, w komorze umieszczono dodatkowy 50-litrowy zbiornik wody jako akumulator zimna, co ograniczyło szybkie wahania temperatury otoczenia podczas badania, a dla wyrównania temperatury wewnętrznej zamrażalnika zastosowano wentylator. Każde badanie rozpoczynano po uzyskaniu stabilności temperatury wewnątrz komory.

Rys. 3. Stanowisko badawcze

4.2 Aparatura pomiarowa

Do rozładowania akumulatora użyto programowalnego obciążenia elektronicznego RND 320-2 (max. 180 V, 20 A). Rejestracja przebiegów napięcia i prądu realizowana była przy użyciu oscyloskopu Fluke 124B. Zdjęcia stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys.4. Zarówno ogniwo jak i akumulator rozładowywane były prądem 0,5C.

Rys. 4. Stanowisko badawcze, układ pomiarowy

4.3 Procedura pomiarowa

Badania przeprowadzono w dwóch scenariuszach temperaturowych:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- **Temperatura pokojowa (~20 °C):** Ogniwo i akumulator naładowano w temperaturze otoczenia, a następnie wykonano rozładowanie zgodnie z opisem powyżej.

- **Temperatura niska (<-20 °C):** Ogniwo i akumulator naładowano również w temperaturze pokojowej, po czym przeniesiono je do komory chłodniczej. Po ustabilizowaniu się temperatury wewnątrz komory poniżej -20 °C (około 1 godziny) wykonano rozładowanie z tym samym profilem prądu.

Dzięki temu uzyskano porównywalne dane o pojemności i energii akumulatora dla obu warunków temperaturowych.

5. Wyniki badań

W trakcie przeprowadzonych badań zarejestrowano przebiegi napięcia oraz prądu w funkcji czasu podczas procesu rozładowania zarówno pojedynczego ogniwa litowo-jonowego typu NMC, jak i akumulatorowego magazynu energii zbudowanego w konfiguracji 7s14p. Pomiary wykonano dla dwóch warunków temperaturowych: w temperaturze około 20 °C oraz w temperaturze poniżej -20 °C.

W pierwszym etapie badań analizie poddano charakterystykę rozładowania pojedynczego ogniwa typu LG 18650HG2 o nominalnej pojemności 3 Ah (rys.5, rys.6).

Rys. 5. Napięcie rozładowania ogniwa w funkcji czasu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rys. 6. Prąd rozładowania ogniwa w funkcji czasu

Na podstawie zarejestrowanych przebiegów można zauważyć, że w temperaturze ujemnej napięcie robocze ogniwa jest niższe w całym zakresie procesu rozładowania. Różnica ta wynika przede wszystkim ze wzrostu rezystancji wewnętrznej ogniwa w warunkach niskiej temperatury.

W kolejnym etapie badań przeprowadzono pomiary dla akumulatorowego magazynu energii zbudowanego z 98 ogniw typu LG 18650HG2. Badany akumulator posiadał nominalną pojemność 42 Ah i został zbudowany w konfiguracji 7s14p wraz z dedykowanym układem BMS.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rys. 7. Napięcie rozładowania akumulatora w funkcji czasu

Rys. 8. Prąd rozładowania akumulatora w funkcji czasu

Na podstawie zarejestrowanych przebiegów napięcia (rys.7) i prądu (rys.8) możliwe było określenie ilości energii oddanej przez akumulator w trakcie procesu rozładowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5.1 Analiza pojemności

Tabela 1 przedstawia zmierzoną pojemność pojedynczego ogniwa oraz całego pakietu akumulatorów w zależności od temperatury.

Tabela 1. Porównanie rozładowywanego ogniwa i akumulatora wyrażona w Ah

	nominał	20 °C	-20 °C	Strata
Ogniwo	3,0 Ah	3,0 Ah	2,6 Ah	13%
Akumulator	42,0 Ah	39,4 Ah	33,5 Ah	15%

Wyniki pokazują, że przy -20 °C efektywna pojemność pojedynczego ogniwa zmniejszyła się o około 13%, co dla pakietu o nominalnej pojemności 42,0 Ah oznacza spadek do około 33,5 Ah.

5.2 Analiza energii

W tabeli 2 zestawiono energię możliwą do odzyskania z ogniwa i pakietu przy różnych temperaturach.

Tabela 2. Energia możliwa do odzyskania z akumulatora

	nominał	20 °C	-20 °C	Strata
Ogniwo	10,8 Wh	10,6 Wh	7,9 Wh	25%
Pakiet 7s14p	1058,4 Wh	1008 Wh	842 Wh	16–17%

Porównanie tabel 1 i 2 ukazuje istotną różnicę między spadkiem pojemności a spadkiem energii. W niższej temperaturze spadek energii jest znacznie większy – dla ogniwa sięga około 25%. Oznacza to, że choć ogniwo traci “tylko” ~13% pojemności, to ze względu na niższe napięcie końcowe oddaje ostatecznie około 25% mniej energii. Dla całego pakietu różnica wyniosła około 16–17%. W akumulatorze układ BMS ogranicza napięcia pojedynczych ogniw zarówno w górnej jak i w dolnej granicy, co korzystnie i zauważalnie wpływa na pojemność energii i trwałość akumulatora.

5.3 Wpływ charakteru obciążenia

W początkowym etapie prac wykonano wstępne testy rozładowania akumulatora z wykorzystaniem prostego obciążenia rezystancyjnego. W takim przypadku wraz ze spadkiem napięcia akumulatora zmniejsza się również prąd pobierany przez odbiornik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zgodnie z prawem Ohma $I = U / R$, co powoduje zmniejszenie mocy pobieranej z akumulatora $P = U^2 / R$.

W rzeczywistych systemach robotów mobilnych sytuacja wygląda jednak inaczej. Napędy elektryczne robota, układy sterowania oraz elektronika pokładowa zasilane są przez przetwornice energoelektroniczne stabilizujące napięcie zasilania. W praktyce oznacza to, że odbiorniki robota dążą do utrzymania względnie stałego poziomu mocy. W przypadku spadku napięcia akumulatora przetwornica kompensuje tę zmianę poprzez zwiększenie prądu pobieranego z akumulatora zgodnie z zależnością $P = U \cdot I$.

Jeżeli zapotrzebowanie mocy pozostaje w przybliżeniu stałe, spadek napięcia powoduje wzrost prądu pobieranego z akumulatora, co prowadzi do szybszego rozładowania akumulatora. Z tego względu w badaniach zastosowano programowalne obciążenie elektroniczne umożliwiające stabilizację prądu rozładowania, co pozwala lepiej odwzorować rzeczywiste warunki pracy robota mobilnego.

6. Dyskusja i wnioski

Uzyskane wyniki wskazują, że analiza pojemności wyrażonej w amperogodzinach nie pozwala na pełną ocenę dostępnej energii w warunkach niskiej temperatury. Spadek napięcia pracy akumulatora powoduje zmniejszenie energii możliwej do odzyskania podczas rozładowania.

Z punktu widzenia projektowania robotów mobilnych pracujących w mroźniach przemysłowych konieczne jest uwzględnienie rzeczywistej energii dostępnej w akumulatorze, a nie jedynie jego nominalnej pojemności.

Temperatura otoczenia ma istotny wpływ na parametry pracy akumulatorów litowo-jonowych. Analiza energii wyrażonej w watogodzinach pozwala na dokładniejszą ocenę dostępnej energii niż analiza pojemności w amperogodzinach.

W temperaturze poniżej $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ obserwuje się znaczący spadek dostępnej energii akumulatora. Projektując roboty mobilne przeznaczone do pracy w mroźniach przemysłowych należy uwzględnić zmniejszoną dostępność energii wynikającą z pracy w niskiej temperaturze.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Abstract

Autonomous mobile robots (AGV/AMR) are increasingly used in intralogistics, including cold storage facilities. However, low ambient temperatures pose significant challenges for their power systems, particularly lithium-ion batteries.

This study presents experimental measurements of the effect of reducing ambient temperature to approximately $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ on the effective capacity and recoverable energy of NMC lithium-ion battery packs used in mobile robots.

The results show that at $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ the capacity of a single cell decreases from approximately 3.0 Ah to 2.6 Ah (about a 13% reduction), while the deliverable energy decreases by approximately 25%. For a 7s14p battery pack, this corresponds to a 16–17% reduction in available energy compared to room-temperature conditions.

Such decreases directly shorten the runtime of the vehicle under constant-power load. The results highlight the necessity of accounting for temperature-dependent energy losses when designing power systems for mobile robots and indicate the need for operational strategies such as battery exchange and charging in warmer zones.

Keywords: mobile robots, AMR, lithium-ion batteries, NMC, low temperature, industrial freezers

Bibliografia

1. K. Sztymelski, G. Ziolo, *Rzeczywisty spadek pojemności akumulatora litowego NMC przy rozładowaniu w niskich temperaturach*.
2. K. Sztymelski, R. Kloska, G. Ziolo, *Robotyka mobilna w mroźniach przemysłowych – zasilanie pojazdów AGV/AMR*.
3. D. Linden, T. B. Reddy, *Handbook of Batteries*, 4th ed., McGraw-Hill, 2010.
4. G. Pistoia (ed.), *Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications*, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, 2014.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego